

ROLUL UNOR CORIFEI AI SCRISULUI ROMÂNESC ÎN PREGĂTIREA ADOPTĂRII CONSTITUȚIEI DIN 1923

LE RÔLE DE QUELQUES CORYPHÉES DE LA LITTÉRATURE ROUMAINEEN PRÉPARATION À L'ADOPTION DE LA CONSTITUTION DE 1923

Mihai BĂDESCU, prof. univ. dr., Academia de Studii Economice București
E-mail: badescu.vmihai@gmail.com

CZU: 342.4:316.3(498)"1923"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412637>

Resume: *La Constitution de 1923 était considérée comme l'un des jalons importants du développement du constitutionnalisme en Roumanie, elle représentait l'acte politico-juridique fondamental qui a permis l'unification législative et administrative de l'État roumain après la Grande Union de 1918. Pour nous, contemporains de le Centenaire de la Constitution de 1923, c'est un noble honneur et une haute responsabilité de porter, aujourd'hui, à la connaissance de nos pairs, en synthèse bien sûr, les idées, appréciations et conclusions les plus pertinentes de quelques grandes personnalités de l'époque, qui ont contribué à l'achèvement du projet d'organisation de l'État roumain moderne, tels que: Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Vintilă I. Brătianu, Constantin G. Dissescu, Calypso C. Botez, Mircea Djuvara, Virgil Madgearu, D. Xenopol, Andrei Rădulescu, I. Ionescu-Dolj, Anibal Teodorescu, R. Cârdea, Romul Boilă, Constantin Bacalbașa, etc. Sans aucun doute, les idées, les conceptions, les discussions suscitées et promues lors du soutien - dans la salle et sur la scène de l'Athénée roumain - des conférences publiques de ces sommités de la culture roumaine, ont assuré l'imposition d'une certaine vision qui avait son dire dans la réussite du grand projet national.*

Mots clés: *acte fondamental, personnalités de la vie publique, patriotes, conscience nationale, état unitaire.*

În urmă cu 100 de ani, era o prioritate evidentă fundamentarea unui așezământ stabil pentru România reîntregită, ale cărui „bolți să fie întreținute cu măreție de coloane juridice solide și impunătoare (...)”.

Constituția din 1923 a fost considerată unul dintre reperele importante ale dezvoltării constituționalismului în România, a reprezentat actul fundamental politico-juridic care a permis unificarea legislativă și administrativă a statului român după Marea Unire de la 1918, „*act care a fixat tiparele constituționalismului românesc în aplicarea dezideratelor naționale democratice, cu remarcabile influențe în dezvoltarea științei dreptului și a culturii juridice românești*”.

În anii premergători adoptării Constituției, Institutul Social Român* (I.S.R.) s-a implicat cu multă dăruire în organizarea unor dezbateri publice care au contribuit, în mod esențial, la prefigurarea orizonturilor adoptării noii legi fundamentale. Ciclul de 23 de prelegeri/dezbateri, susținute de personalități marcante ale vieții politice, juridice și culturale – pornea de la teza sociologică, potrivit căreia „*o constituție nu poate fi împrumutată și nu poate fi opera unui legiuitor inspirat*”, ea „*nu are a crea și a inventa nimic, ci numai de a formula politicește și juridicește, în mod solemn, psihologia socială, starea economică, dezideratele dreptății sociale și aspirațiile etice ale națiunii*”.

Pentru noi, contemporanii Centenarului Constituției din 1923, este o nobilă onoare și o înaltă responsabilitate de a aduce, astăzi, la cunoștința semenilor noștri, în sinteză desigur, cele mai relevante idei, aprecieri și concluzii ale unor mari personalități din acea vreme, care au contribuit la desăvârșirea proiectului de organizare a statului român modern pe calea unei „*legi fundamentale liberale și cu caracter național ... un mare pas în neatârănarea noastră...*”.

Dintre cele 23 de personalități implicate – prin prelegerile și dezbaterile publice – în pregătirea elaborării Constituției, îi amintim pe: **Dimitrie Gusti** - profesor universitar, București, membru al Academiei Române, președintele Institutului Social Român (I.S.R.); **Nicolae Iorga** - profesor universitar, fost președinte al Camerei Deputaților; **Vintilă I. Brătianu** - ministru de finanțe; **Constantin G. Dissescu** - profesor universitar, fost ministru, președintele Comisiei pentru Reforma Constituției; **Calypso C. Botez** - profesor, președintă

* Institutul Social Român a fost creat în 1919 din inițiativa eminentului sociolog Dimitrie Gusti (1880 – 1955), cu sprijinul unor specialiști în știința și practica social-politică, una dintre cele mai importante instituții de utilitate publică care a făcut din ideea de organizare a competențelor, pivotul eforturilor de reformă socială din România interbelică, care urmărea să cerceteze problemele sociale ale societății românești și să ajute la „cunoașterea și dreapta lor dezlegare”.

a Consiliului de conducere al femeilor române; **Mircea Djuvara** - deputat; **Virgil Madgearu** - profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale, deputat; **D. Xenopol** – doctor în drept, avocat; **Andrei Rădulescu** - consilier la Curtea de Apel București, membru al Academiei Române, **I. Ionescu-Dolj** – consilier la Înalta Curte de Casație; **Anibal Teodorescu** - profesor universitar, București; **R. Cândea** - profesor universitar, Cernăuți; **Romul Boilă** - profesor universitar, Cluj; **Constantin Bacalbașa** - președintele Sindicatului Ziariștilor. Prelegerile publice - urmărite cu deosebit interes, atât de public, cât și de presa vremii - un demers, fără îndoială, îndrăzneț - au fost un succes.

1. În „Cuvânt de deschidere”, președintele I.S.R., **Dimitrie Gusti**, a declarat că Institutul își îndeplinește o elementară datorie de a organiza, sub forma a 23 de prelegeri publice, **cercetarea elementelor esențiale ale constituției viitoare.**

Potrivit lui Gusti, criteriile unei constituții pot fi de trei feluri: absolute, relative și particulare. „*Criteriul absolut al unei constituții pleacă ori de la o concepție a statului ca o entitate superioară metafizică, de unde parcurge apoi atributul abstract al suveranității ori de la drepturile eterne, universale și inerente naturii umane, în genere, de la așa-zisele drepturi naturale ale omului.... adevărata natură a statului trebuie să rezulte din scopurile pentru care el există ... de a da organizarea politică și juridică necesară existenței națiunii*” [4, p. 20]; criteriul unei constituții nu poate fi unul absolut valabil pentru toate timpurile și locurile – ci unul relativ pentru că, aprecia Gusti, întotdeauna **forma statului va fi produsul unei epoci istorice**, care îi dă sens și legitimitate.

O constituție nu poate fi împrumutată și nici nu poate fi opera unui legislator inspirat și pentru motivul că „*ea nu are a crea și inventa nimic, ci numai a formula politic și juridic, în mod solemn, psihologia socială, starea economică, dezideratele dreptății sociale și aspirațiile etice ale națiunii*”. Constituția este pentru stat ceea ce conștiința este pentru sufletul omenesc, „*este însăși conștiința națională codificată*”, adică ea reprezintă mult mai mult decât o formulare tehnico-juridică a normelor care reglementează organizarea și funcționarea puterilor publice. Pe lângă criteriul absolut și relativ al fiecărei constituții contemporane, trebuie acordată importanța cuvenită și celui particular, mai precis, „*individualitatea națiunii, condițiile ei speciale de viață și proprii numai ei*” [4, p. 21].

„*Constituția viitoare – afirma Gusti – va trebui să oglindească conștiința națională ... edificiul nou constituțional va trebui să găzduiască, cu un spirit larg de toleranță, toate părerile și toate tendințele sociale și politice*”, drept pentru care a fost avută în vedere o diversitate de opinii, de idei călăuzitoare, „*pentru a da programului prelegerilor o cât mai mare elasticitate*”, păstrând, în același timp, un puternic caracter unitar „*care constă în cercetarea pură și pasionată a adevărului*”.

2. „**Istoricul constituției românești**” a fost titlul prelegerii susținute de către marele istoric **Nicolae Iorga**.

„*Prezentul însumează un trecut și are răspunderea sa față de un viitor*” [6, pp. 25-53], afirma Iorga ... și nimic mai adevărat, am adăuga noi. Nicolae Iorga pleda – în prelegerea sa – pentru elaborarea actului fundamental (Constituția) în directă relație cu **experiența istorică** a națiunii, cu **adevăratele rădăcini constituționale** reprezentate de acele idei constituționale pe care înaintașii au căutat să le aplice: **ideea națională** („*statul cel nou este un stat național*”), **ideea teritoriului definit** („*nu poate fi vorba de o națiune în afară de limitele bine definite ale unui teritoriu*” și **ideea participării** „*națiunii în forma sa cea mai sinceră și mai largă cu putință, la hotărârile ce priveau politica externă a țării*”.

Despre Constituția din 1866, Iorga nu avea prea multe cuvinte de apreciere: „*[..] o constituție care a avut foarte multe defecte, între care cel dintâi și hotărâtor a fost că n-a reprezentat niciodată o realitate acceptată de conștiința națională și, prin urmare, am trăit cu o constituție formală, dar fără Constituție adevărată...*”.

Noua Constituție va trebui să permită „*participarea națiunii în forma cea mai sinceră și mai largă cu putință...*”. Totodată, „*este mult mai bine să fie scrisă o lege în inima omului și să o aplice fiecare, decât să fie scrisă pe cea mai fină hârtie, tipărită cu cele mai frumoase litere ale Monitorului Oficial, fără să fi stat nici în conștiința celui care a inițiat-o și a votat-o și cu atât mai puțin în conștiința celor care trebuie să o sufere*”. „*... Constituția nouă, care va aduce foarte mari servicii țării, nu poate izvorî din experiența istorică a altor națiuni, din nevoile altor națiuni și din contigentele spirituale ale timpului să căutăm o constituție nouă în cele două mari izvoare la care ne putem adresa totdeauna cu siguranță: la trecutul nostru, care este experiența umană verificată și la sufletul maselor adânci ale poporului nostru...*”, sunt cuvinte cu care încheia marele cărturar, prelegerea sa.

3. **Vintilă I. Brătianu** [2, pp. 54-73], ministru de finanțe în acea vreme, în contribuția sa la pregătirea adoptării Constituției din 1923, sub titlul „**Nevoile statului modern și Constituția României Mari**”, s-a referit la necesitatea ca noua lege fundamentală care se prefigura, să reflecte nevoile statului modern în devenire, „*scopul fiind de a hotărî temeliile esențiale pentru viața și propășirea în toate direcțiile ale statului...*”.

Alte importante idei, demne de a fi aduse astăzi în analiză, priveau principiile constituționale pe care să se sprijine statul național, „*democratismul politic, cultural, social și economic*”, Biserica, Școala, organizarea regimului constituțional parlamentar ș.a.. „*Pentru a-i asigura experiența și propășirea ei – admitea Brătianu – și ca o consecință directă a caracterului național, așezământul viitor trebuie să fie hotărât democratic ... numai solidarizând întreaga masă a poporului cu mersul statului vom putea spori energia națională și recâștiga timpul pierdut ... de vitregia vremurilor și de a reda provinciilor dezrobite libertatea de acțiune...*”.

Libertatea credinței a fost o altă abordare a lui Brătianu în prelegerea sa. Cadrul acestei **libertăți de credință**, coroborat cu nevoile statului, trebuie să fie cuprins în noua Constituție. „*Trebuie să dăm bisericii naționale un rol în stat, nu numai din cauza serviciilor mari aduse în trecut, dar și prin rolul ce-l poate avea în viitor*”.

În final, Vintilă Brătianu, pleda pentru acordarea importanței cuvenite, nu numai scrierii unei noi Constituții, ci, mai ales, a „*aplicării acesteia în fapt... aplicarea ei va depinde de funcționarea normală a următoarelor trei ramuri: opera legislativă, continuitatea și specializarea diviziunii muncii în puterea executivă, asigurarea unor sancțiuni repezi pentru cei care vor călca legile și constituția, prin reformarea justiției*”.

4. „*Situația femeii în familie și în societate este problema cea mai gravă care se oferă meditației sociologului modern, iar dezlegarea care se va da acestei probleme va influența, mai mult ca orice cauze, asupra moravurilor și progresului oricărei națiuni*” – afirma **Calypso C. Botez**, profesor, președinta Consiliului de conducere a femeilor române, în prelegerea intitulată „**Drepturile femeii în constituția viitoare**” [1, pp. 124-142].

Într-o excelentă pledoarie în favoarea consacrării în noua constituție a drepturilor femeii, doamna Botez nota: drepturile femeii reprezintă „*puncte cardinale de înrâurire a vieții naționale și de stat a popoarelor*”, de aceea ele

sunt înscrise în multe constituții ale lumii. Aceste drepturi trebuie să-și găsească locul și în Constituția României, „*fără constrângere sau vreo influență din afară, ci printr-o pornire spontană și unanimă a tuturor acelor care vor putea avea viziunea României de mâine.....principiul introducerii dreptului de vot al femeii în constituția românească ... a devenit o urgentă necesitate națională...*”, susținea Calypso Botez care continua: „*problema drepturilor femeii ... a început demult pentru lumea civilizată... ea a început în domeniul cugetării luminate și reci, care-și scurtează concluziile prin experiențe îndelungate, prin probe concrete, puternice*”.

Trecând în revistă, într-o reușită sinteză, țările care au înscris în constituțiile lor drepturi ale femeilor, Calypso Botez afirma că, raportat la valoarea muncii femeii, „*partizanii feminismului în țările cu sufragiu restrâns sau fără sufragiu, se solidarizează din ce în ce mai puternic*”. Trebuie – susținea președinta Consiliului de conducere al femeilor române – să i se dea femeii, prin constituție, „*un rost de importanță egală în viața de familie*”, acest lucru neputându-se realiza decât „*asigurându-i prin Constituție deplinătatea drepturilor civile*”. Acolo „*unde constituțiile au asigurat femeii capacitatea și demnitatea morală, s-au văzut înflorind ca pe un pământ roditor, virtuțile casnice și virtuțile cetățenești, libertățile omului și libertatea cetățeanului*”, aprecia Calypso Botez, citându-l pe un cunoscut om politic al vremii (senatorul Alexandresco). În același context: „*trebuie să încetăm odată pentru totdeauna de a mai privi femeia ca pe un obiect de interior și s-o apreciem numai pentru aportul frumuseții dinafară, ținând-o departe și străină de interesul și răspunderea pentru mersul patriei ... e timpul să punem mai mare preț pe înțelepciune, deci pe frumusețea lăuntrică a femeii, care este imensă, și s-o folosim spre binele general*”.

În finalul prelegerii sale, Calypso Botez, adresa legiuitorului român un apel stăruitor ca să înscrie în constituție „*drepturi integrale pentru femei*”, pentru ca și „*viața noastră națională să poată lua avântul măreț al democrațiilor egalitare*”.

5. În prelegerea intitulată „**Puterea legiuitoare**” [3, pp. 143-167], o altă personalitate a vremii, **Mircea Djuvara** - deputat, prolific gânditor și filosof al dreptului în România interbelică - se pronunța ferm în favoarea includerii în corpul normativ al noii Constituții, a unor principii clare care să privească: voința poporului ca postulat al dreptului constituțional; constituția ca exprimare a voinței poporului; corpul electoral, votul universal, dreptul de vot al

femeilor, structura parlamentară, numărul reprezentanților națiunii, prerogativele regale, necesitatea constituirii Consiliului legislativ.

„Stăm, așadar, în încercarea de nouă elaborare a constituției noastre, pe principiul ca, la baza concepției întregi, care va domina acest edificiu, va trebui să stea principiul voinței poporului”, proclama cu fermitate, Mircea Djuvara. În același sens, *„instituțiile juridice spre a fi spornice, spre a duce la realizarea fecundă, într-un stat bine echilibrat, nu trebuie să fie prada tuturor vânturilor și a tuturor patimilor de partid sau de moment”*.

Totodată: Parlamentul trebuie să fie unul bicameral, această organizare fiind motivată de Djuvara prin faptul că *„ar corespunde principiului potrivit căruia într-o bună organizare de stat, pentru ca voința națiunii să se manifeste într-o formă palpabilă, științifică și rațională, trebuie să avem instituții și organe care să se completeze și să se controleze unele pe altele. Să ne ferescă Dumnezeu de tirania unei adunări!”*.

„Regele în monarhia noastră - sublinia Djuvara - trebuie să aibă dreptul lui de sancțiune. Sancțiunea nu e totuna cu promulgarea. Promulgarea este ordinul pe care-l dă regele ca șef al puterii executive, ca legea să se execute. Sancțiunea este actul prin care regele aderă la un vot al Parlamentului privitor la o lege, este actul fără de care legea nu este lege încă”.

Cu referire la Consiliul legislativ, considerat de către Djuvara ca *„ultim organ al puterii legiuitoare”, acesta trebuie să fie compus „dintr-un nucleu eminent de juriști ... care vor putea și vor trebui să facă apel la specialiști din toate ramurile”*.

În finalul prelegerii sale, Djuvara concluziona: *„când vom organiza puterea legiuitoare în noua Constituție, fiind vorba de pivotul întregii noastre organizări constituționale, să luăm aminte să nu fim luați de cuvinte care așa de ușor ne răpesc sufletul, să căutăm să facem o organizare cuminte, într-un mecanism bine echilibrat, care să asigure în viitor o cât mai desăvârșită și mai liniștită propășire a statului nostru”*.

6. **„Individ, societate și stat în constituția viitoare”,** a fost titlul prelegerii lui **Dimitrie Gusti**, profesor universitar (București), membru al Academiei Române [5, pp. 563-580], prilej cu care, eminentul sociolog a făcut o excelență incursiune în privința: teoriilor asupra statului; teoriei sociologice a concilierii individului cu societatea; manifestării națiunii ca individ, societate și stat; crizei legislației în statul democratic; democrației formale și democrației sociale; necesității introducerii în viitoarea Constituție a dispozițiilor referi-

toare la cultura poporului; redactării viitoarei constituții care să fie accesibilă păturilor largi ale națiunii; înscrierii în viitoarea Constituție a voinței națiunii române de a face parte integrantă și conștientă de menirea ei istorică din Societatea Națiunilor.

O sinteză a **principalelor idei** asupra cărora a stăruit Gusti, credem că poate fi folositoare în a aprecia astăzi, cum au gândit înaintașii noștri corifei:

Noțiunile „*individ, societate și stat*” sunt cele care formează „*firul conducător*” al organizării constituționale (mai vechi sau mai noi). Ce este statul? Este el totul sau este nimic? La această întrebare pe care și-o punea, Gusti răspundea: „*Statul este o funcție socială constructivă, de o îndoită însemnătate; statul este o funcție socială regulativă a categoriilor economice și culturale ale unei societăți ... este, în același timp, o funcție socială organizatoare a elementelor care compun societatea și care sunt tocmai individul și grupurile sociale*”.

„*Principiile juridice și organizarea politică sunt cele două elemente indispensabile unei vieți sociale și care o fac să se mențină în spațiu și să aibă o continuitate în timp...societatea, pentru a se menține și a se afirma, are nevoie, pe lângă acea funcție de coeziune, de coerență, care este dreptul și de elementul de organizare socială și politică*”.

„*Societatea există natural, prin individ, pentru că pe acesta nu-l putem tăgădui și nu putem să nu-l luăm în considerare, fiindcă există; individul, la rândul său, există prin societate și numai în societate. Individul trăiește în societate, însă și societatea trăiește în individ: el este creat de societate, dar, în același timp, este și creatorul societății*” - concepție care, ne asigură Gusti, și-a găsit expresia politică în noile constituții europene ale acelei perioade istorice.

„*Națiunea se manifestă ca individ, ca societate și ca stat.....națiunea există numai atunci când se creează conștiința și sentimentul activ de apartenență reciprocă, de comunitate morală, intelectuală, socială și economică a membrilor care o compun.....cu cât se va ridica mai mult cultura unui popor și elementele culturale ce leagă pe membrii ei vor fi mai bogate, cu atât și națiunea va fi mai reală... cultura creează națiunea*”.

„*Problema culturală este o operă prea mare și indispensabilă, o condiție sine qua non a existenței și viitorului națiunii noastre*”.

„*Cerem o constituție sinceră ... o constituție care să ofere nu numai cadrul politic în care se va desfășura viața națională, ci să cuprindă și condiții de creare a spiritului social, ce va da suflu acestei vieți*”, afirma Gusti și continua: „*cerem*

ca textul Constituției viitoare să fie conceput ca, pe lângă eleganța tehnicii juridice, să cuprindă o redactare pe cât posibil mai aproape de limba poporului ... ”; ea va trebui – aprecia Gusti - „*să devină catehismul politic național, iar studierea și adâncirea ei, un stimulent de educație politică a națiunii*”.

Dimitrie Gusti își încheia prelegerea sa (ultima dintre cele 23) într-un spirit optimist: Constituția viitoare va trebui „*să contribuie la crearea unei culturi proprii geniului nostru național; va trebui să cuprindă expresia voință a națiunii române întregite de a face parte integrantă din Societatea Națiunilor, în calitate de membru conștient de îndatoririle lui naționale față de progres și de unanimitate*”.

Fără nicio îndoială, ideile, concepțiile, dezbaterile provocate și promovate cu prilejul susținerii – în sala și pe scena Ateneului Român – a prelegerilor publice ale acestor corifei ai culturii române, au asigurat impunerea unei anumite viziuni care și-a spus cuvântul în **reușita marelui proiect național**, proiect asupra căruia și-au pus pecetea două personalități politice de excepție: **Regele Ferdinand I și Primul Ministru Ion I. C. Brătianu.**

Constituția României din 1923 rămâne în istoria constituționalismului românesc ca una dintre cele mai înalte culmi atinse de acesta, ca **un monument al civilizației sociale, juridice și politice a României reîntregite.**

Referințe bibliografice:

1. Botez C. C. Drepturile femeii în constituția viitoare, în vol. „Constituția din 1923 în dezbaterile contemporanilor”, București: Ed. Humanitas, 1990.
2. Brătianu V. I. Nevoile statului modern și Constituția României Mari , în vol. „Constituția din 1923 în dezbaterile contemporanilor”, București: Ed. Humanitas, 1990.
3. Djuvara M. Puterea legiuitoare, în vol. „Constituția din 1923 în dezbaterile contemporanilor”, București: Ed. Humanitas, 1990.
4. Gusti D. Cuvânt de deschidere, în vol. „Constituția din 1923 în dezbaterile contemporanilor”, București: Ed. Humanitas, 1990.
5. Gusti D. Individ, societate și stat în constituția viitoare, în vol. „Constituția din 1923 în dezbaterile contemporanilor”, București: Ed. Humanitas, 1990.
6. Iorga N. Istoricul constituției românești, în vol. „Constituția din 1923 în dezbaterile contemporanilor”, București: Ed. Humanitas, 1990.